

AMIR TEMUR IKKINCHI UYG‘ONISH DAVRI-TEMURIYLAR DAVRI RENESSANSINING BUNYODKORI

Jumaniyazov Damir Quwatbaevich - Inovatsion texnologiyalar universiteti, Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Amangeldieva Azima Baxtiyarovna - Inovatsion texnologiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Temur davrida boshlangan ikkinchi Uyg‘onish davri-Temuriylar renessansining shakllanishi va uning bunyodkorlik mohiyati, Amir Temurning markazlashgan davlat barpo etish siyosati, ilm-fan, madaniyat me‘morchilik va shaharsozlikka qaratilgan islohatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Temuriylar davrida Samarqand va boshqa shaharlarda bunyod etilgan me‘moriy obidalar, ilmiy muhit va ma‘naviy yuksalish jarayonlari Ikkinchi Uyg‘onish davrining muhim omillari sifatida baholanashi hamda Temuriylar renessansining jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi o‘rni va tarixiy ahamiyati ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar saltanati, Chig‘atoy ulusi, Mavarounnahr, Temuriylar renessansi, Uyg‘onish davri

Abstract: This article analyzes the formation of the second Renaissance period—the Timurid Renaissance—begun during the reign of Amir Temur and its creative essence, Amir Temur's policy of creating a centralized state, and his reforms in science, culture, architecture, and urban planning. Furthermore, the architectural monuments built in Samarkand and other cities during the Timurid era, the scientific environment, and the processes of spiritual growth are evaluated as important factors of the Second Renaissance, and the role and historical significance of the Timurid Renaissance in the development of world civilization are revealed on a scientific basis.

Keywords: Timurid Empire, Chagatai Ulus, Mawarannahr, Timurid Renaissance, Renaissance period

Amir Temur Oʻrta, Janubiy va Gʻarbiy Osiyo, shuningdek, Kavkaz, Volga boʻyi va Rus tarixida muhim oʻrin tutgan Oʻrta Osiyolik turkiy hukmdor, sarkarda va zobit, poytaxti Samarqand boʻlgan Temuriylar saltanati asoschisi.

Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh (Shahrisabz) yaqinidagi Xoʻja Ilgʻor qishlogʻida tugʻilgan. Rivoyatlarga koʻra u qoʻlida qip-qizil qon boʻlagi bilan, sochlari esa moʻysafid kabi oppoq holatda tugʻilgan, bunday holat Chingizxon haqida ham gapirilgan. Uning otasi amir Muhammad Taragʻay turk avlodining barloslaridan boʻlib Mavarounnahrda oʻziga yarasha obroʻ-eʻtiborga ega, nufuzli ziyolilardan boʻlgan. Uning ota-bobosi afsonaviy turkiy Alan quva shajarasidan kelib chiqqan boʻlib Chigʻatoy ulusining saroydagi obroʻ-eʻtiborli kishilari qatoridan joy olgan[1,6].

Temuriylar renessansi davri Osiyo va Islom tarixida XIV asr oxiridan XVI asr boshlariga qadar davrni qamrab olgan tarixiy davr edi. Islom oltin asrining asta-sekin tugay boshlashidan soʻng Oʻrta Osiyoda joylashgan hamda Temuriylar sulolasi boshqargan Temuriylar davlati sanʼat va fanlarning qayta tiklanishi uchun turtki boʻlgan. Mazkur harakat butun musulmon olamiga keng tarqalgan.

Temuriylar renessansi Yevropa renessansidan oldinroq sodir boʻlgan. Ushbu davr shon-sharaf nuqtayi-nazaridan Italiyaning Kvadrosentosiga teng deya taʼriflanadi. Italiyaning Kvadrosento (italyancha Quattrocento-“toʻrt yuzinchi yillar”) davri-bu XV asr italiyan sanʼati va madaniyatidagi eng yorqin va burulish nuqtasi hisoblangan davrdir. Bu davr koʻpincha “Ilk Uygʻonish” (Ilk Renesans) deb ham ataladi[2,250-255].

Temuriylar uygʻonish davri XV asrda, moʻgʻul bosqinlari va istilolari yakunlangach oʻz choʻqqisiga chiqqan.

Amir Temur hayotligi davrida asosiy qurilish ishlaridan Shahrisabzdagi Yozgi saroy, Bibixonim jome masjidi va Ahmad Yassaviy maqbarasini koʻrsatish mumkin. Bu davrda Hirot shahri musulmon dunyosida ilmiy va badiiy hayotning muhim markaziga aylangan. Samarqand shahrida amalga oshirilgan qayta qurish yuksak eʻtibor natijasida renessans va madaniyat markaziga aylangan.

Temuriylar Uygʻonish davri avvalgi buvayhiylar sulolasining madaniy va badiiy taraqqiyotidan farq qilar edi. Chunki bu davr mumtoz madaniyatining bevosita qayta tiklanishi emas, balki yanada keng tarqalgan turkiy va rasmiy fors tiliga yangi soʻzlashuv uslublarini qoʻshish ham edi. Temuriylar Uygʻonish davri Moʻgʻullar imperiyasidan meros qilib olingan va Islomiy porox imperiyalari davridagi boshqa davlatlarga sezilarli taʼsir koʻrsatgan.

Amir Temur feodal tarqoqlikka barham berib, fors va moʻgʻul sanʼatini uygʻunlashtirib, hunarmandlarni qoʻllab-quvvatladi va Buyuk Ipak yoʻli orqali xalqaro aloqalarni rivojlantirdi.[3]

Amir Temur har bir sohaga alohida eʼtibor qaratadi, shu jumladan taʼlim, ilm-fan sohasiga asosiy eʼtiborini qaratadi. Bu davrda ilm-fan taraqqiyoti juda katta ahamiyatga ega boʻlib, bu davrda oʻsha zamonaviy ilmiy, madaniy va texnik rivojlanishi yuqori bosqishga koʻtariladi. Asosan 5 ta asosiy yoʻnalishda ilm-fan taraqqiyoti yuzaga keladi: 1.Astronomiya va matematikada yuksalish: Temuriylar davrida astronomiya va matematika sohalarida katta yutuqlar roʻy beradi.Ulugʻbek oʻzining Samarqanddagi observatoriyasida, osha davrning eng ilgʻor astronomik asboblari bilan turli astronomik kuzatuvlar oʻtkazdi va natijalarini “Ziji Uligʻbek” asarida jamladi. 2.Tibbiyot va Farmatsevtika: bu sohaga ham alohida etibor berilgan. Temuriylar davrida shifoxonalar dorixonalar yaratilgan va koʻplab dori-darmonlar ishlab chiqarishga erishganlar. 3.Adabiyot va Falsafa: bu sohaga ham katta etibor beriladi.Alisher Navoiy,ozining asarlari bilan adabiyot tarixidagi yangi davrni boshlab beradi. Falsafada esa, Fuzulli, Mirzo Ulugʻbek, Abdurahmon Jomi kabi shaxslar ham ulkan ilimiy va madaniy oʻzgarishlarga hissa qoshdilar. 4.Sanʼat va arxitektura rivojlanishi: Amir Temur davrida arxitektura va sanʼat ham juda katta rivojlanadi. Samarqand va Buxoro shaharlari zamoning ilmiy va madaniy markaziga aylanadi. Ulugʻbek madirasasi, Registon maydoni, Shah-i Zinda kabi yodgorliklar va meʼmorchilik inshootlari bu davrning katta yutiqlaridan biri hisoblanadi. 5.Tarixshunoslik va geografiya: Temuriylar oʻz davrini oʻrganib koʻplab asarlar yozgan va bunga misol etib “Zafarnoma” asarini oʻlsak boʻladi bu asar oʻzining tarixiy va badiiy qiymati bilan mashhur boʻlib hisoblanadi.

Temuriylar davri ilm-fan va madaniyatining jahon miqiyosidagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa mo'g'ullardan so'ng ezilgan xalqning o'tmishini ajdodlarining qanday buyuk shaxs ekanligini bilish uchun tarix sohasini rivojlantirdi. Temurning o'zi ham tarixiy adaabiyotlarni mutolaa qilib borar edi.

Tarixdan ma'lumki, qayerda tinchlik osoyishtalik va barqarorlik hukm sursa o'sha davlatda yuksalish jamiyat hayotida yangilanish ro'y beradi va davlat har tomonlama rivojlanadi. Amir Temur davlatida shunday barqarorlik va tinchlik asosi ilm-fan bilan shug'ullanuvchilar uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan edi. Qayerda tinchlik va qulay sharoit bo'lsa azaldan olimlar ilm ahli va hunarmandlar o'sha yerga talpinganlar. Amir Temur va Temuriylar davlatining poytaxti Samarqandda ko'plab ijodkor ahli yig'ilgan edi. Ularning orasida olim-u fuzalolar, muhandislar, hunarmandlar to'plangan edi. Chunki, Amir Temur Samarqandni dunyoning eng yirik ilmiy va madaniy markazlaridan biriga aylantirish uchun turli soha vakillarini jamlagan. Shu sababli Samarqand "Yer yuzining sayqali" deb atalgan.

Temuriylar davrida bundan tashqari juda ko'plab olimlar, yozuvchilar, tarixchilar, mashoyiqlar, hunarmand ustalar, xattotlar yetishib chiqdiki ular ham ikkinchi uyg'onish davrining vujudga kelishi rivojlanishi va taraqqiy topishida alohida ro'l o'ynaganlar desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Temuriylar davrida vujudga kelgan ikkinchi uyg'onish davri ilm-fani, ma'rifati, ma'naviyati va madaniyati jahon sivilazatsiyasining rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Bunda ulug' bobomiz, davlat arbobi, sarkarda sohibqiron Amir Temurning xizmatlari beqiyos va benazirdir. Buni hammamiz tog'ri anglamog'imiz lozim, ulug' zot ila faxrlanishimiz barchamizning burchimizdir. Milliy mustaqillik tufayli jahon ma'naviyati va ma'rifatida o'z o'rinlariga ega bo'lgan piru komil ajdodlarimizni va ular qoldirgan boy ma'naviy-madaniy merosni teran anglash, o'rganish ulug'lash, imkoniyati yuzaga keldi.

Muhtaram prezidentimiz Sh.M.Miromonovich ta'kidlab o'tgan yangi O'zbekiston va yangi renessans ostonasida ekanmiz ajdodlarimizning ikkinchi

uygʻonish davrida amalga oshirgan ilm-fan sohasidagi islohotlarni chuqur oʻrganmogimiz va uni hayotga tatbiq etmogʻimiz darkor boʻladi. Ikkinchidan, oʻsha davrda yaratilgan ulkan maʼnaviy olamni yoshlarimiz, jamiyatimiz ongiga singdirishimiz va renessans nima ekanligini va unga qanday oʻz hissalarini qoʻsha olishlarini uqtirish, shuningdek qiziqtirish orqali yangi Oʻzbekistonni birgalikda qurishga daʼvat etmogʻimiz zarur boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muhammad Ali. Amir Temur solnomasi. Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent. 2008. 6.b
2. Ernst Gombrich-“Sanʼat tarixi” (The Story of Art) (220-250-betlar)
3. Ahmedov. B Ahmedov. A Mukminova. R “Amir Temur Jahon tarixida” Toshkent. Sharq. 1996